

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 60–61

PROBLEMATIKA NUTRIČNEJ TERAPIE U VYBRANÝCH DIAGNÓZ PROBLEMS OF NUTRITIONAL THERAPY IN SELECTED DIAGNOSES

Katarína Babinská

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Fyziologický ústav

katarina.babinska@fmed.uniba.sk

SÚHRN

Chronické choroby ako obezita, diabetes mellitus, či ochorenia kardiovaskulárneho systému patria i naďalej medzi poruchy zdravia s vysokou prevalenciou.

Významnou súčasťou manažmentu uvedených ochorení sú nutričné terapie a intervencie.

Problematikou výživy pacientov s obezitou, diabetes mellitus a kardiovaskulárnymi chorobami sa zaoberá veľký počet výskumných štúdií, vďaka čomu možno súčasne nutričné odporúčania označiť ako evidence-based, t.j. založené na vedeckých poznatkoch. Zatiaľ čo v minulosti sa nutričné terapie sústreďovali na izolované živiny (napr. tuky pri kardiovaskulárnych chorobách, jednoduché cukry pri diabetes mellitus), súčasné odporúčania kladú dôraz na výživu ako celok a zdôrazňujú stravu zloženú z nutrične hodnotných potravín. Výskumy preukazujú efektívnosť stravy bohatej na rastlinné zložky založenej na vysokom zastúpení ovocia, zeleniny, celozrnných obilnín, strukovín, rastlinných olejov, orechov a semien, rýb a plodov mora, konzumáciou primeraného množstva mliečnych výrobkov, vajec a bieleho mäsa. Odporúča sa obmedzovať najmä spracované mäsové výrobky, potraviny s pridaným cukrom a soľou, sladené nápoje a ďalšie vysokospracované potraviny s nízkou výživovou hodnotou. V rámci nutričných terapií chronických chorôb sa ako príklad dobrej praxe uvádza stredomorská strava alebo flexitariánska výživa.

Pre dosiahnutie lepšej spolupráce s pacientom a akceptácie nutričného plánu je vhodný personalizovaný prístup vychádzajúci zo zdravotného stavu a nutričných preferencií pacienta, ale i ďalších faktorov ako finančné možnosti alebo sociálne faktory. Odborníci a odborníčky ako lekári, dietológovia, či nutriční terapeuti sú prostredníkmi medzi pacientom a aktuálnymi vedeckými poznatkami a z nich vychádzajúcimi odporúčaniami. Veda o výžive neustále napreduje, preto štúdiám a oboznamovaniu sa s novými poznatkami patria medzi dôležité úlohy a výzvy pre odborníkov a odborníčky. Poznanie nových vedeckých faktov má i ďalší nezanedbateľný aspekt. Súčasnosť charakterizuje široký prístup k informáciám, pričom práve výživa je oblasťou, kde sa často stretávame s dezinformáciami, ktoré môžu byť prekážkou pri akceptácii nutričnej intervencie zo strany pacienta. Komplexnou otázkou je motivácia a podpora pacienta pri zmene stravovacích návykov, kde sa popri osobných konzultáciách otvárajú i možnosti využitia elektronických komunikačných prostriedkov.

Nutričné terapie predstavujú neoddeliteľnú súčasť manažmentu chronických chorôb. Súčasné odporúčania vychádzajúce z bohatých vedeckých poznatkov zdôrazňujú, aby sa výživa pacienta riešila komplexne, nielen so zameraním na izolované živiny, pričom sa odporúča energeticky primeraná strava, ktorej základom je bohaté zastúpenie rastlinných zložiek. Problémom pri nutričných

intervenciách môže byť nedostatočná informovanosť, dezinformácie, nízka motivácia pacienta.

Kľúčové slová: chronické neinfekčné choroby; nutričné intervencie; strava s vysokou nutričnou hodnotou

ABSTRACT

Chronic diseases such as obesity, diabetes mellitus, or diseases of the cardiovascular system still remain among health disorders with a high prevalence rates.

Nutritional therapies and interventions are an important part of the management of these diseases.

A large number of research studies has been focused on nutrition in patients with obesity, diabetes mellitus and cardiovascular diseases. Based on this the body of scientific evidence, current nutritional recommendations can be characterized as evidence-based. While in the past nutritional therapies focused on isolated nutrients (e.g., fats in cardiovascular diseases, simple sugars in diabetes mellitus), current recommendations look at nutrition comprehensively as a sum of all foods consumed, and they emphasize a diet based on foods with high nutritional value. Research shows the effectiveness of a diet rich in plant components, based on a high consumption of fruits, vegetables, whole grains, legumes, vegetable oils, nuts and seeds, as well as fish and seafood, and by consuming moderate amounts of dairy products, eggs and white meat. It is recommended to avoid processed meat products, foods with added sugar and salt, sweetened drinks and other highly processed foods with low nutritional value. In the context of nutritional therapies for chronic diseases, the Mediterranean diet or flexitarian nutrition

are recommended as an example of good practice. In order to achieve better cooperation with the patient and acceptance of the nutritional plan, a personalized approach based on the health status and nutritional preferences of the patient, as well as other factors such as financial or social factors, is recommended. Health professionals such as medical doctors, dieticians, or nutritional therapists are mediators between the patient and current scientific evidence and the recommendations based on it. The science of nutrition is constantly progressing, therefore studying and good orientation in the recent knowledge represent important tasks and challenges for experts. Knowing new scientific facts also has another important aspect. The current time is characterised by a wide access to information. Nutrition is an area where we often encounter misinformation that can be an obstacle to the patient's acceptance of nutritional intervention. A complex issue is the motivation and support of the patient in changing dietary habits. In addition to personal consultations, the possibilities of using electronic communication media also open up.

Nutritional therapies are an integral part of chronic disease management. Current recommendations based on rich scientific evidence emphasize that the patient's nutrition should be addressed comprehensively, not only with a focus on isolated nutrients. An energy-adequate diet rich in plant components is recommended. Lack of information, misinformation, low motivation of the patient can be a challenge in providing nutritional interventions.

Key words: chronic non-communicable diseases; nutritional interventions; diet with high nutritional value